

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

Эргашов М.А.

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000351>

Актуальность. Клинические признаки токсического поражения печени разнообразны по интенсивности и типу проявлений, зависят от вида токсического фактора, а также от времени его воздействия. Первичные токсические поражения печени вызывают разной интенсивности воспалительные процессы или разрастание соединительной ткани с возможным развитием цирроза и печеночной недостаточности. При всех токсических воздействиях изменяется функциональная активность гепатоцитов – основного структурного компартмента печени и синусоидов, что проявляется альтеративными изменениями в органе начиная от обратимых внутриклеточных (жировая дистрофия гепатоцитов, мутное набухание) до тяжелых интерстициальных изменений (фиброз, инфильтраты, цирроз, гепатоцеллюлярный рак).

Печень является ключевым органом, обеспечивающим все энергетические и пластические потребности, осуществляющим детоксикацию эндогенных и экзогенных веществ путем их трансформации в конечные продукты обмена. В связи с этим проблема токсического поражения печени становится все более актуальной.

Цель: Изучение патоморфогенеза токсического поражения печени в условиях воздействия тетрахлорметана с выявлением особенностей структурных изменений печени при моделировании в условиях жаркого климата.

Материал и методы: Моделирование токсического гепатита было проведено на белых крысах-самцах линии вистар массой 200 г путем внутрибрюшинного введения 50% раствора CCl_4 (четырёххлористый углерод, тетрахлорметан) на оливковом масле из расчета 1 мл на кг массы два раза в неделю. Гепатотропное действие тетрахлорметана потенцировали пероральным назначением 10% раствора этилового спирта вместо питьевой воды.

Результаты: Тетрахлорметан вызывает выраженные морфологические изменения в печени. Характерна гидропическая и

белковая дистрофия гепатоцитов. В отдельных печеночных клетках дистрофические изменения усиливались до парциального некроза цитоплазмы и даже полного распада

Ткань печени крысы с острым токсическим гепатитом на 15-сутки. Центролобулярные синусоиды расширены, гепатоциты набухшие. Фокальный коагуляционный некроз гепатоцитов. В портальных трактах более выраженная лимфоцитарная инфильтрация, перипортальный фиброз. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. ок. 40.

клеточных органелл с полной потерей радиальной балочной структуры паренхимы печени.

Литература:

1. Выводы: Морфологические признаки дистрофии гепатоцитов, которые отмечались на гистологических препаратах печени большинства крыс, можно считать обратимыми.
2. Ахмедов К. Х. Особенности изменения реологических свойств крови в динамике экспериментального холестаза //Новый день в медицине. – 2019. – №. 4. – С. 392-395.
3. Akhmedov K.Kh., Ergashov M.A., Ibragimov A.U. “Features of biochemical parameters of blood serum of rats with extrahepatic cholestasis” // Uzbek Medical Journal 2020;6-12.
4. Ревякин А.О. и др. Моделирование лекарственного токсического гепатита на крысах // Биомедицина. – 2014. – №1. – С. 52-53.

5. Репина Э.Ф., Каримов Д.О., Тимашева Г.В., Экспериментальная оценка гепатопротекторной активности новой композиции оксиметилурацила с карбоновыми кислота-ми // Гиг. и сан. – 2019. – Т. 98, №9. – С. 1004-1010.